

QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALARNI MODERNIZATSIYALASH VA TA’MIRLASH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Fayzullayev Murodbek Nematullayevich¹, Zaripov Shoxruxbek Mansurbek o‘g‘li²,
Abdug‘aniyev O‘tkirjon Alisher o‘g‘li²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,
Buxgalteriya hisobi va audit kafedrasida assistenti;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033261>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida qishloq xo‘jaligi korxonalarida asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta‘mirlash xarajatlarini buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida tan olinishi, ular hisobini hozirgi holati atroflicha tahlil qilinib hamda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta‘mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** asosiy vositalar, modernizatsiya, ta‘mirlash, joriy ta‘mirlash, o‘rtacha ta‘mirlash, kapital ta‘mirlash, amortizatsiya, amortizatsiya me‘yori.*

Kirish

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini va turlarini ko‘paytirish, ichki va tashqi bozor talabini qondirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligida faoliyat yuritayotgan sub‘ektlar daromadini oshirish, qishloq aholisini turmush farovonligini yuksaltirish uchun “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga yetkazish. Qishloq xo‘jaligida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash ko‘lamini kengaytirish va sug‘urtalashning yangi mexanizmlarini amalga oshirish. Yangi va foydalanishdan chiqqan 464 ming gektar maydonni o‘zlashtirish va klasterlarga ochiq tanlov asosida ajratish. 200 ming gektar paxta va g‘alla maydonlarini qisqartirish hamda aholiga ochiq tanlov asosida uzoq muddatli ijaraga berish. Eksportbop mahsulotlar yetishtirish hamda meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, intensiv bog‘lar maydonini 3 baravar va issiqxonalarini 2 baravar ko‘paytirib, eksport salohiyatini yana 1 milliard AQSh dollariga oshirish” [2] kabi bir qator vazifalar belgilab berildi.

Ushbu vazifalarni bajarishda qishloq xo‘jaligidagi mavjud moddiy, moliyaviy va mehnat resurslaridan samarali foydalanish, ishlab chiqarishga innovatsiyalar va ilg‘or ishlab chiqarish shakllarini joriy etish, mavjud asosiy ishlab chiqarish fondlarini modernizatsiya qilish va yangilashni talab qiladi. Bularning barchasi moliyaviy resurslar bilan bog‘liq bo‘lib, ayniqsa asosiy ishlab chiqarish fondlari hisoblangan mavjud asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlari yuqori salmoqqa ega bo‘ladi. Bunday holatda, asosiy vositalar hisobini to‘g‘ri tashkil etish va yuritish muhim ahamiyatga ega.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, asosiy vositalar hisobini to‘g‘ri tashkil etish va yuritishda, asosiy vositalarni buxgalteriya hisobida tan olinishi, baholanishi va buxgalteriya hisobida soliqqa tortish nuqtai-nazaridan yuritishda muammolar mavjudligini ko‘rsatmoqda. Ushbu muammolarning mavjudligi, ular hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro va milliy standartlari

asosida takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Materiallar va metodlar

Mavzuga oid respublikamizda qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi olimlarining ilmiy ishlari, faoliyat yuritayotgan agroklastarlarga birlashtirilgan yer maydonlari, shundan ekin maydonlari, qishloq xo'jaligi ekinlarning hosildorligi, mavjud asosiy vositalar, ularning turlari, agroklastarlar yalpi hosilni aks ettiruvchi statistik ma'lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi. Ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan kuzatish, guruhlash, tahlil qilish va boshqa usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan institusional va tarkibiy o'zgarishlar natijasida shakllangan xo'jalik yuritish subyektlari hamda tarmoqda ular o'rtasidagi huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy munosabatlarning muntazam ravishda takomillashtirib borilishini taqozo etishdan kelib chiqqan holda agroklastarlarni barpo etish borasida yangi yo'nalishni amalga oshirish bugungi kunda agrar siyosatining muhim vazifalaridan biriga aylanmoqda.

“Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish jarayonlarini yagona zanjirga birlashtirish va yuqori texnologik innovasiyalardan foydalanish bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ichki va tashqi bozorda raqobatbardoshligini oshirish, qishloq joylarda infratuzilma majmuini shakllantirish va rivojlantirish, qishloq aholisini ish bilan bandligi darajasi va daromadlarini oshirish hamda kelajakda qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifati va ekologik muhitni yaxshilashda faoliyat yuritadigan xo'jalik yuritish subyektlaridan tarkib topadi”[7.24].

Respublika bo'yicha tashkil etilgan klasterlar [8] umumiy soni 463 ta bo'lib,

«Qulay agrobiznes muhitini va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishda 25 ta paxta-to'qimachilik (106 ming ga), 80 ta g'allachilik (801 ming ga), 13 ta sholichilik (17 ming ga) 2 ta dorivor klasterlar yo'lga qo'yildi. Natijada 2021 yilda 122 ta paxta-to'qimachilik, 157 ta g'allachilik, 146 ta meva-sabzavotchilik, 29 ta sholichilik, 9 ta dorivor o'simliklar yetishtiruvchi klasterlar faoliyat yuritmoqda. Agroklastarlar tomonidan sohaga ilm-fan, innovasiyalar hamda ilg'or texnologiyalarni joriy etish natijasida, 3,4 mln tonna paxta, 7,8 mln tonnaga yaqin don yetishtirildi. Paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan qiymati 8,4 trln so'mlik 54 ta, g'allachilik klasterlari tomonidan 783,7 mlrd so'mlik 42 ta, meva-sabzavotchilik klasterlari tomonidan 328 mlrd so'mlik 22 ta jami 118 ta loyihalar ishga tushirilib, 24 ming nafar yangi ish o'rinlari yaratildi» [9].

“Asosiy vositalar — korxonalar tomonidan uzoq muddat davomida xo'jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish maqsadida foydalanish uchun tutib turiladigan moddiy aktivlar. Asosiy vositalar tarkibiga quyidagi mezonlarga bir vaqtning o'zida javob beradigan moddiy aktivlar kiritiladi:

a) bir yildan ortiq xizmat muddati;

b) bir birlik (to'plam) uchun qiymati O'zbekiston Respublikasida (xarid paytida) belgilangan eng kam oylik ish haqi miqdorining ellik baravaridan ortiq bo'lgan buyumlar.

Korxonalar rahbari hisobot yilida buyumlarni asosiy vositalar tarkibida hisobga olish uchun ular qiymatining eng kam chegarasini belgilash huquqiga ega.

Asosiy vositalar tarkibida qonunchilik hujjatlariga muvofiq korxonalar mulkiga topshirilgan yer uchastkalari ham hisobga olinadi.

Ko'p yillik ko'chatlarga, yerni tubdan yaxshilashga, ijaraga olingan asosiy vositalar

ob'ektlariga kapital qo'yilmalar har yili butun ishlar majmui yakunlangan sanadan qat'iy nazar, hisobot yilida foydalanishga qabul qilingan asosiy vositalarga tegishli xarajatlar summasida asosiy vositalar tarkibiga kiritiladi” [3].

Asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlari xisobini yuritishda, amalga oshirilayotgan ishning mohiyati va uning asosiy vositalar qiymatiga olib borilishi yoki olib borilmasligiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlari hisobining o'ziga xos xususiyatlarini yoritishdan oldin, uni modernizatsiyalash ishlari xarajatlaridan farkini ko'rib chiqishni lozim deb xisoblaymiz, chunki, modernizatsiyalash xarajatlari: modernizatsiya qilish hamda tuzatish va modernizatsiyalash ishlariga bo'linib, ularni buxgalteriya hisobida hisobga olish bir-biridan farq qiladi (1-jadval).

1-jadval

Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish hamda tuzatish va modernizatsiyalash ishlarini farqlash mezonlari.

Farqlash mezonlari	Moderinizatsiya qilish	Tuzatish va modernizatsiya-lash ishlari
Tan olinishi nuqtai nazaridan	Kapital qo'yilma	Xarajat
Hisobda yuritilishi nuqtai nazaridan	0860, 0890 schetlarda yuritiladi	2010, 2310, 2710, 9420 schetlarda yuritiladi
Maqsad nuqtai nazaridan	Ishlab chiqarish quvvatini oshirish, ishlash sifatini yaxshilash	Ishlamay qolgan, buzilgan joylarni to'g'rilash
Foydali xizmat muddatiga ta'siri	Foydali xizmat muddatini oshishiga olib keladi	Foydali xizmat muddatiga ta'sir etmaydi.
Tannarxga qo'shilishi nuqtai nazaridan	Amortizatsiya hisoblash orqali tannarxga qo'shiladi	Xarajat sarflangan davrdagi ishlab chikarish tannarxiga qo'shiladi (rezerv xisoblanishi mumkin)
Amalga oshirilishi nuqtai nazaridan	Asosan, pudrat usulida	Ham pudrat, ham xo'jalik usulida

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, asosiy vositalarni modernizatsiyalash xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan kapital xarajat sifatida tan olinadi, xamda 0860 (uzok muddatga ijaraga olingan asosiy vositalar modernizatsiya qilinganda), 0890 (boshka asosiy vositalar modernizatsiya qilinganda) schetlarida hisobga olinadi.

“Asosiy vositalarni ishlash holatida saqlab turish ularni ta'mirlash (joriy, o'rtacha va kapital tarzda) orqali amalga oshiriladi. Joriy ta'mirlash — asosiy vositalarni ishlash holatida saqlab turish maqsadida amalga oshiriladigan ta'mirlashdir. O'rtacha ta'mirlashda ta'mirlanayotgan agregatni qismlarga qisman ajratish va detallarning qismlarini qayta tiklash yoki almashtirish amalga oshiriladi.

Uskunalar va transport vositalarini kapital ta'mirlash — agregatni qismlarga to'liq ajratib amalga oshiriladigan ta'mirlash, bazaviy va korpus detallari va uzellarini ta'mirlash, barcha eskirgan detallar va uzellarni almashtirish yoki qayta tiklash, agregatni yig'ish, sozlash va sinab ko'rishdir.

Binolar va inshootlarni kapital ta'mirlash — bazaviy va korpus detallari va uzellarini ta'mirlash, detallar va uzellarning barcha eskirgan konstruksiyalarini almashtirish yoki qayta tiklash amalga oshiriladigan ta'mirlashdir” [3].

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlardagi asosiy vositalarni ta'mirlash natijasida sarflangan xarajatlar mazkur sub'ektning hisobot davri xarajatlari tarkibiga kiritiladi. Bunda ta'mirlangan

asosiy vosita xo‘jalik yurituvchi sub’ektning qaysi javobgarlik markazida joylashgani e’tiborga olinadi. Masalan, agar asosiy ishlab chiqarishda band bo‘lgan asosiy vositalar ta’mirlansa, u bilan bog‘lik xarajatlar 2010 «Asosiy ishlab chiqarish», ma’muriy ahamiyatdagi asosiy vositalar ta’mirlanganda esa, 9400 «Davr xarajatlari» schetida hisobga olinadi.

Ta’mirlash ishlari xo‘jalik yurituvchi sub’ektning o‘z kuchi hisobiga yoki pudrat usulida amalga oshiriladi.

Asosiy vositalar kapital ta’mirlanganda, uning ish sifati va quvvati oshirilmasa uning qiymati oshmaydi, yuqorida qayd etganimizdek ushbu xarajatlar tegishli buxgalteriya schetlarida hisobga olib boriladi. Agar, asosiy vositaning ish sifati va quvvati oshsa, bunday kapital ta’mirlash xarajatlari “Asosiy vositalarni qo‘shimcha qurish, qo‘shimcha asbob-uskunalar bilan ta’minlash, rekonstruksiya, modernizatsiya qilish, texnik qayta qurollantirishga xarajatlar, ular tugatilganidan so‘ng, agar ular natijasida asosiy vositalar ishlatilishining dastlab qabul qilingan me’yoriy ko‘rsatkichlari (foydali xizmat muddati, quvvati, qo‘llash sifati va h.k.) yaxshilansa (oshsa), bunday ob’ektning boshlang‘ich qiymatini oshiradi”[3].

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda asosiy vositalarni kapital ta’mirlash xarajatlarini hisobga olishda, ayrim holda asosiy vositalar ish sifati va ish hajmi oshsada, ushbu xarajatlarni joriy xarajatlar sifatida tegishli tartibda hisobdan chiqarish hollari mavjud. Bunda asosiy vositalarni ish sifati va hajmi oshishiga hamda foydalanish muddati uzayishiga qaramasdan, ularning balans qiymati o‘zgarimasdan qoladi. Bu holatda, buxgalteriya hisobini yuritishning uslubiy qoidalariga rioya qilinmaslikka olib kelish bilan birga, asosiy vositalardan samarali foydalanish va ular nazoratini pasayishiga olib keladi.

Shuning uchun, asosiy vositalarni modernizatsiya qilish, ya’ni uning ish sifatini va hajmini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan xarajatlar buxgalteriya hisobi schetlar rejasida quyidagicha bog‘lanishlar bilan aks ettirishni taklif qilamiz (2-jadval).

2-jadval

Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish xarajatlari bo‘yicha buxgalteriya schetlari bog‘lanishi.

T/r	Xo‘jalik muomalalarining mazmuni	Schyotlarning bog‘lanishi	
		Debet	Kredit
1	Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish ishlarida foydalanilayotgan asosiy vositalarga eskirishi hisoblanganda	0890	0211-0299
2	Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish ishlariga qurilish va boshqa materiallar sarflanganda	0890	1010-1090
3	Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish ishlarida yordamchi ishlab chiqarishlar xizmatlaridan foydalanilganda	0890	2310
4	Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish uchun olingan bank kreditlari bo‘yicha foizlar hisoblandi	0890	6920
5	Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish ishlari pudratchilar tomonidan amalga oshirilganda	0890	6010, 7010
6	Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish ishlarida band bo‘lgan xodimlarga mehnat haqi hisoblanganda	0890	6710
7	Asosiy vositalarni modernizatsiya qilish tugagandan so‘ng, xarajatlar asosiy vositalar qiymatiga qo‘shilganda	0110-0190	0890

Bundan tashqari, asosiy vositalarni modernizatsiya qilish tugagandan so‘ng ularning balans qiymatini aniqlash va ishlash muddatiga tegishli tartibda o‘zgartirishlar kiritishni lozim.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, agroklastarlarda agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar qilindi:

1. Asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash uchun qilinadigan xarajatlarni asosiy vositalar qiymatini oshiradigan va oshirmaydigan xarajatlarga guruxlab olgan holda hisobini tashkil etish.

2. Asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlarini hisobga olish uchun buxgalteriya hisobi schetlari rejasiga 0870-"Asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlari" schetini kiritish va asosiy vositalarni modernizatsiyalashdan tugagandan so'ng tegishli buxgalteriya schetlari bog'lanishi orqali ushbu xarajatlarni asosiy vositalar schetiga o'tkazish.

3. Asosiy vositalarni modernizatsiyalash tugagandan so'ng, asosiy vositalarni qayta baholash orqali ularning balans qiymatini, foydalanish muddati va eskirish (amortizatsiya) hisoblash normalarini aniqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni "Buxgalteriya hisobi to'g'risida (yangi tahriri)". 2016 yil 13 aprel, O'RQ-404-son. www.Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni. www.Lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti "Asosiy vositalar" 5-sonli BHMS. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 20 yanvarda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 1299. 47-punkt. www.lex.uz
4. Alikulov, A., Eshmuradov, U., & Abdushukurov, K. (2024). Improving Cost Accounting for Sales of Agricultural Products in Farms. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1)
5. Fayzullaev M.N. (2024). QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH American journal of business management, 130-137
6. Fayzullaev M.N. (2024). Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlari hisobi tashkiliy-uslubiy jihatlari AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 138-144.
7. Fayzullayev M. & Alikulov, A. M., (2025). Xalqaro standartlar asosida asosiy vositalarning tashkiliy-uslubiy asoslarini takomillashtirish masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, №5 146-149
8. <https://www.agro.uz/yil-yakunlari-qishloq-xo'jaligi-2021/rtibga>
9. <https://www.agro.uz/yil-yakunlari-qishloq-xo'jaligi-2021/>